

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Ганске Алина Валериевна

независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17568982>

Социальные явления, происходящие сегодня, отражаются в человеческом мышлении. Наука, как форма общественного сознания, также отражает особенности своего времени. В этом смысле в развитии современной психологии происходят крутые повороты. Психология, которая до определенного периода концентрировалась преимущественно на теоретических вопросах, сегодня сделала шаг к решению ряда практических задач. Эти задачи, в конечном счёте, связаны с интересами человечества и осуществлением благих дел, направленных на создание благ для людей. Современная история Республики Узбекистан основана на становлении демократического государства. В процессе, требующем демократических преобразований во всех сферах общественной жизни страны, активное участие народа в этом важном процессе имеет большое значение. Как независимое государство, Узбекистан меняет систему управления в соответствии с национальным развитием, переходом к рыночной экономике, становлением новых форм экономических отношений и собственности. Основным направлением реформирования системы управления признано «повышение эффективности системы управления на качественно новый уровень, существенное улучшение качества подготовки и принятия решений, внедрение действенного механизма контроля за их исполнением». В современном менеджменте правильная подготовка и принятие решений создают основу для достижения эффективности управления во всех сферах общественно-политической, социально-психологической и экономической жизни. Процесс принятия управленческих решений – это особый вид трудовой деятельности, требующий высокой квалификации и практического опыта. Как правило, управленческие решения направлены на достижение конкретной цели и осуществляются в рамках определенных правил и конкретных действий.

Актуальность изучения демократических основ процесса принятия решений в сфере государственного управления обусловлена рядом объективных причин:

Во-первых, системное изучение решений, принимаемых в сфере государственного управления, с учетом главной реформаторской роли государства в проводимых в нашей республике реформах, является требованием времени.

Во-вторых, принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности государственного управления, становится сегодня насущной необходимостью.

В-третьих, анализ сути управленческих решений, принятых в нашей стране в период независимости, позволяет понять суть социально-политических и социально-психологических процессов, происходящих в Узбекистане, и определить перспективные направления их развития. В-четвертых, информированность населения о процессе принятия решений, его контроль с их стороны и участие в управлении создают основу для воспитания чувства ответственности перед обществом в будущем. При эффективной реализации реформ целесообразно широко использовать достижения мировой науки, опыт развитых стран, а также национальные традиции управления. Будь то

стратегические реформы или решения, принимаемые в повседневной деятельности, основа их эффективной реализации, четкое и ясное достижение ожидаемых, а точнее, запланированных результатов, требует внимания к ним при подготовке этих решений. Продуманные решения, принятые после всестороннего анализа развития ситуации заранее, можно сказать, являются половиной пути к достижению желаемого результата. То есть принятие правильного решения увеличивает шансы на достижение цели. Действительно, уместно вспомнить слова мудрого Амира Темура: «Все свои дела я бы вёл с советом и принимал бы правильные меры к их завершению. Прежде чем начать дело, я бы наметил пути выхода из него. Я бы довёл его до конца правильными мерами, твёрдой решимостью, искренностью и терпением, внимательно глядя вперёд и продумывая его».

Как известно, одним из основных аспектов управления организацией является принятие управленческих решений и обеспечение их реализации. Управленческое решение выражается в приведении объекта организации из одного состояния в другое в соответствии с поставленной задачей. Следовательно, управленческие решения являются одним из основных социально-психологических и экономических факторов, определяющих перспективы и развитие организации. Исходя из этого, предпринимаются попытки научного изучения процесса принятия решений в менеджменте и социально-психологических особенностей принимаемых решений в направлениях социально-экономической науки.

Знание психологического аспекта процесса принятия решений позволяет более эффективно реализовывать существующие этапы. Дело в том, что для принятия правильного решения и его эффективной реализации руководитель также должен выполнять определенные психологические действия. Основное содержание этой деятельности заключается в том, что, собирая информацию о проблемной ситуации, руководитель начинает создавать первоначальное представление о проблеме – информационную модель. Степень соответствия этой модели действительности и текущей ситуации зависит от полноты и всеохватности полученной информации. Таким образом, вышеизложенные пункты свидетельствуют, во-первых, о том, что человеческий фактор является важнейшим фактором принятия решений, а во-вторых, о том, что каждому человеку предоставляется возможность определить свой внутренний потенциал, способность мыслить и предпринимать необходимые действия при решении проблемных ситуаций, возникающих в его работе, путем принятия важных решений.

Под принятием решений мы понимаем особый вид человеческой деятельности, направленный на выбор одного из альтернативных путей – наилучшего. Этот подход требует наличия в процессе выбора следующих трех элементов:

- проблема, которую необходимо решить;
- человек или команда, принимающие решение;
- несколько альтернативных вариантов выбора.

Если один из этих элементов отсутствует, процесс выбора невозможен. Однако это не означает, что решение не будет принято, а скорее, что будет принято иное решение по сравнению с осознанным. Метод принятия решений лидером. Лидер, не обладающий способностью к позитивному решению проблем, не может контролировать развитие возглавляемой им организации, но он может вывести его на высокий уровень.

Креативный лидер способен управлять ситуацией. Метод принятия решений руководителем по проблемам, изучение коллективного мнения, заключается в следующем:

1. Научная обоснованность решения. Решения должны приниматься на основе анализа конкретных производственных условий и на основе экономических, социальных и других современных научных достижений.

2. Единство решений. Обычно, наряду с основными вопросами, необходимо решать и второстепенные.

3. Справедливость, законность решений. Решения могут приниматься только в пределах предоставленных руководителям полномочий.

4. Правильная направленность решений. Каждое решение должно быть понятно исполнителям и должно быть ясно, кому оно адресовано.

5. Лаконичность решений. Для экономии времени работы с информацией принимаются краткие, ясные решения.

6. Своевременность решений. Руководитель должен четко указывать своим подчиненным сроки выполнения задач.

Быстрота принятия решений. Такие решения могут быть приняты в течение минуты, то есть тогда, когда этого требует производственная ситуация. Управленческие решения – это окончательные выводы различного характера и содержания в процессе управления по различным вопросам. То есть управленческие решения – это юридический документ, принятый руководителем, направленный на реализацию установленных мер для достижения конкретного результата и обязательный к исполнению. Управленческие решения могут быть оформлены в виде постановления, распоряжения, приказа, распоряжения и других документов.

Было отмечено, что некоторые из лиц, занимающихся управленческой деятельностью, обладают низкой толерантностью к эмоциональным факторам, неуверенностью в себе, быстрой возбудимостью, склонностью к нервозности и слабой нервной системой. При анализе деятельности таких людей было отмечено, что в их межличностных отношениях часто возникают разногласия и споры. Естественно, что они чаще изолированы от своих товарищей по команде, коллег и других людей, испытывают недостаток в близких и доверенных лицах. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что индивидуально-психологические особенности руководителей, осуществляющих управленческую деятельность, оказывают влияние на систему их межличностных отношений, на повышение уровня эффективности управленческой деятельности.

Перспективы совершенствования процесса принятия управленческих решений становятся сегодня одной из наиболее актуальных проблем. Развитие государственного и общественного управления на основе демократических принципов и законов современной рыночной экономики обуславливает необходимость разработки управленческих решений в соответствии с этими законами, что, в свою очередь, создает возможность достижения управленческой эффективности. Также важно выявлять специфику управленческих решений, совершенствовать их и готовить современные управленческие кадры в этой области, формируя у них навыки и квалификацию для принятия рациональных управленческих решений. Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным

учитывать следующие социально-психологические аспекты при принятии управленческих решений:

1. Знание психологической стороны процесса принятия решений позволяет более эффективно реализовывать существующие этапы. Для принятия правильного решения и его эффективной реализации руководитель также должен придерживаться определенных психологических критериев. 2. Необходимо проводить исследования, изыскания, научные изыскания (как психолого-педагогические, так и научно-исследовательские) на пути принятия управленческих решений, которые могут послужить основой для ускорения реформ на этапе обновления нашей страны.

3. Процесс принятия управленческих решений должен быть организован таким образом, чтобы теоретические знания сочетались с творческим воображением и способностью к предвидению, обеспечивая соразмерность применяемых технологий практическим навыкам и квалификации.

4. Результаты экспериментов и наблюдений показывают, что часть лиц, занимающихся управленческой деятельностью, имеет низкую толерантность к эмоциональным факторам, неуверенность в себе, быструю возбудимость, склонность к нервозности и слабую нервную систему. В таких случаях необходимо повышать уверенность в себе, социальную и психологическую активность.

5. В процессе принятия решений творческие способности руководителей по отношению к изучаемым объектам, то есть способность получать знания непосредственно из бытия, умение выбирать способы действия и эвристические методы решения задач в нестандартных ситуациях, способствуют обеспечению успешности принимаемых решений. 6. При принятии управленческих решений необходимо учитывать ряд социально-психологических характеристик: демографические, этнопсихологические особенности национального состава, учет специфики социально-психологического сознания людей с определенными ценностями, профессиональные навыки руководителя при принятии решений, уровень социализации, особенности мышления, сформированность психологии внимания к человеческому фактору у управленческого персонала и т.д.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахманов У.Ф. и другие. Управление персоналом. -Т.: Шарк, 1998.
2. Азамат Зия. История узбекской государственности. - Т.: Акула 2000, стр. 72-90.
3. Бирман Л. А. Управленческие решения. Учеб. пособие.-М.: Дело, 2008.
4. Вертакова Ю.В., Козева И.А., Кузбоев Е.Н. Управленческое решение: разработка и выбор. - М.: Кнорус, 2009.
5. Ларичев О.И. Теория и принципы метода. Учебник. - М.: Логос, 2000.
6. Ломакин А.Л. Управленческое решение. -М.: Форум-Инфра, 2005.
7. Махмудов И. Психология управления. -Т.: УУНАКС-ПРИНТ, 2006.